

ROSSIYA MUSTAMLAKASI DAVRIDA TURKISTON GENERAL GUBERNATORLIGIDA SUD-HUQUQ TIZIMI

Rashidov Islombek Xayrullo o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Xalqaro munosabatlar fakulteti

1-bosqich talabasi

+998933457854

Irashidov526@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068118>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston General gubernatorligining sud- huquq tizimida amalga oshirilgan islohotlar masalasi tahlil etilgan. O'lkada amalga oshirilgan sud-huquq tizimi islohotlari aholining milliy va ijtimoiy belgilaridan kelib chiqib, sudlov tizimining mustamlaka manfaatlariga moslashtirilishi, qozilik, biy sudlari tashkil topishi jarayoni, sud organlarining faoliyati, XIX asrning oxirida sudlov jarayonidagi o'zgarishlar bo'yicha umumiy ma'lumotlar to'plangan.

Kalit so'zlar: Qozi sudlari, biy sudlari, xalq sudyalari qurultoyi, o'krug sudlari, general-gubernator, 1867-yilgi "Nizom" loyihasi

Kirish: Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, XIX asrning o'rtalaridan boshlab yurtimizga juda ham rivojlangan davlatlar o'z qiziqishlari bilan bosib olish uchun harakatni boshlashgan. Misol uchun: Buyuk Britaniya va Rossiya bu ikki davlatlar o'zaro to'qnashuvlardan so'ng Rossiya o'zining maqsadiga erishgan. Nima uchun bu buyuk ikki davlatlar aynan Markaziy Osiyoni bosib olishmoqchi bo'lishgan degan savol bo'lishi mumkin javob esa faqat bitta ortiqcha ishchi kuchi va boylik bilamizki uch xonlik davrida (Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi va Xiva xonligi) yurtimizda juda ko'p boyliklar va madanlarga ega bo'lgan tobora Rossiya yurtimizni bosib olayotgan vaqtida aholimizga nisbatan juda ko'p qiyinchiliklar mustamlakachilik zulmi jabr zulm va ocharchiliklar doimo bo'lib turgan desak yolg'on bo'lmaydi bora-bora Rossiya butun uch xonlikni butunlay bosib oldi va bu yerni Turkiston general gubernatorligi deya atay boshladi va shu ozini mustamlakasida barcha tizimlarni qo'lga oldi hattoki sud tizimini ham. Rossiya avvalo sud tizimini isloh qilmadi lekin yildan yilga ko'plab qo'zgo'lonlar sodir bo'layotganligi uchun bu ishga qo'l urushdi sud tizimini dastavval ikki xil ko'rinishda vujudga kelgan. Ularning birinchisi sof mustamlakachilik shaklida bo'lsa, ikkinchisi esa xalq sudlari shariat asosida ish yurituvchi qozilik idorasi edi. Podsho hukumati tomonidan dastlab o'lkadagi mavjud sud tizimidagi qozikalon lavozimi tugatilib, barcha qozilarning huquqi tenglashtirildi. Turkiston o'lkasida dastlab tub joy aholining diniy e'tiqodiga mos ravishda amal qilingan shariat qoidalariga asoslangan qozilik va ko'chmanchi tarzda hayot kechiruvchi aholining urf-odatlariga asoslangan biy sudlarini butunlay tugatmasdan, uni saqlab qoldi. (1) Milliy va diniy tartiblarga asoslangan sudlar faoliyati cheklanib, ular ustidan kuchli nazorat o'rnatildi. Bu o'zgarishlar bosqichma-bosqich, mahalliy aholining noroziligini keskinlashtirmagan holda o'zgartirib borildi. Bundan tashqari shu yo'l bilan podsho hukumati vakillari ko'plab mahalliy aholi o'rtasidagi o'zaro janjal va kelishmovchiliklarga aralashishdan o'zini saqlashga harakat qildi. Sud tizimida amalga oshirilgan siyosatda qozi va biy sudlari oxir- oqibat tugatilishi hamda ungacha faqat kichik ko'rinishdagi sud ishlarini, ya'ni asosan, oilaviy mojarolar, kishilar o'rtasida janjal va kelishmovchiliklarni ko'rib turishi maqsad qilib olingan edi. 1867-yilgi

«Nizom» loyihasi bo'yicha o'lkada qozilar va biy sudlari, uyezd sudlari, muvaqqat harbiy-sudlov komissiyalari, viloyat boshqaruvining sud bo'limlari va general-gubernatorlik Devonining sudlov bo'limi tashkil qilindi va buning natijasida Rossiya o'z mustamlakasida yanada chuqurroq o'rnashib olishni ko'zladi. Saylov islohotiga ko'ra sud ishlarida mahalliy aholining o'troq qismi uchun qozi sudlari, ko'chmanchi aholisi uchun esa biy sudlari, volost boshliqlari, qishloq oqsoqollari, ovul boshliqlari va ularning yordamchilari aholi tomonidan uch yil muddatga saylangan. Dastavval, aholi bu islohotlarni o'zlarining manfaatlarini himoya ostida bo'layotganligiga ishonib noto'g'ri fikr yuritishgan. Negaki, Rossiya davlati bu o'lkada yanada mustahkam o'rnashib olish uchun va aholini o'zining tazyiqida ushlab turish uchun amalga oshirgan kichik islohotlardan biri edi. Tobora Rossiya davlatining tazyiqlaridan toliqqan aholi rus davlatiga qarshi qo'zg'olon ko'tarmasligi uchun ishlab chiqilgan sud tizimida yengilliklar yaratildi. Misol uchun, o'lkada harbiy-sud komissiyalari tuzildi va shu komissiyalar tomonidan aholi huquqlarining buzilishi, turli lavozimdagi amaldorlarning o'ldirilishi rus aholisi tomonidan sodir etilgan talonchilik, o'g'irlik va boshqa og'ir jinoyatlar, hukumatga qarshi jinoiy harakatlar va tartibbuzarliklar ko'rib chiqilgan.(2) Viloyat boshqarmalarida tashkil qilingan sud bo'limlari viloyat harbiy gubernatori nazoratida amalga oshirilgan, lekin o'sha davrda harbiy gubernatorning sud bo'yicha bilim va amaliy tajribaga ega emasligi aholida harbiy-sud huquq tizimiga nisbatan ishonchsizlik uyg'onishiga sabab bo'lgan.

Rus mustamlakachilarning Turkistondagi asosiy tayanchi ma'muriy va majbur qiluvchi tashkilot bu politsiya idorasi edi. U juda katta vakolatlarga ega bo'lgan. Bu idora mustamlakachilik qonun-qoidalariga amal qilishni nazorat ostiga olish, mahalliy xalq ahvolini va xatti-harakatlarini diqqat va e'tibor bilan kuzatish, shubxa ostiga olinganlarni qamoqqa olish huquqlaridan keng foydalanishgan.(3) 1886-yildagi "Nizom"ga ko'ra mavjud sud tartiblari saqlangan holda unga ayrim o'zgartirishlar kiritildi. Tuman sudlari bekor qilindi. "Nizom" da sudlarni hokimiyat ta'siridan holi etish nazarda tutilgan bo'lishiga qaramay, sudlar butun hokimiyatni qo'lida to'plagan harbiy ma'muriyatning nazorati va ta'sirida bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Turkiston general gubernatorligida sud-huquq tizimlariga asoslangan islohotlar samarali natija bermadi. Chunki bu islohotlarning asl maqsadi ostida mustamlakachilik zulmi va umumiy qilib aytganda, Rossiya davlatining manfaatlari yotar edi. Sud tizimini isloh qilishdan ko'zlangan yana bir asosiy maqsad islom dini va din peshvolarining aholiga nisbatan ta'sirini kamaytirishdan iborat bo'lsa-da, amalda bu kutilgan natijani bermadi. Ma'lum bir muddat o'tgach yangi o'rnatgan tartiblarning talab etiladigan darajada emasligi yaqqol namayon bo'ldi.

References:

1. "O'zbekiston tarixi" 9-sinf darsligi (52-55 betlar). Sharq nashriyoti 2019.
2. Xudoyoro'v Jamoliddin "Turkiston general gubernatorligida sud tizimi" maqolasi
3. Ziyoyev X. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukumronligiga qarshi kurash. Sharq nashriyoti 1998.